

Integración estratégica de la Inteligencia Artificial en la docencia de la educación superior tecnológica: caso TecNM/ITVH

Adriana Pérez Castillo¹, Mario José Romellón Cerino², Diana del C. Carrillo Reyes¹, Joryer J. Jiménez Lopez³, Loyda Sánchez Marín^{1,✉}

- ¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Profesor del Departamento de Sistemas y Computación
- ² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Profesor del Departamento de Química-Bioquímica-Ambiental
- ³ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa. Estudiante de Ing. en Sistemas Computacionales del Departamento de Sistemas y Computación

Resumen

Se llevó a cabo una encuesta en línea para identificar la percepción de los docentes del Tecnológico Nacional de México–Instituto Tecnológico de Villahermosa (TecNM–ITVH) sobre la integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) en su práctica educativa. Un total de 50 docentes participaron en el estudio, aportando información relevante sobre su nivel de conocimiento, uso y valoración de estas tecnologías en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Se observaron resultados favorables, ya que el 86% manifestó conocer las principales herramientas de IA aplicadas a la educación, mientras que más del 78% considera que estas tecnologías facilitan la planeación y evaluación del aprendizaje. Asimismo, el 75% reconoce que la IA favorece la innovación pedagógica en el aula, y el 88% expresó disposición para capacitarse en su uso ético y responsable. Sin embargo, se identificó que un 12% de los docentes presenta incertidumbre respecto a los riesgos asociados a la IA, como el plagio, el sesgo y la dependencia tecnológica.

Los resultados evidencian que la integración de la inteligencia artificial en la docencia del ITVH presenta un alto nivel de aceptación y potencial de impacto educativo; no obstante, se requiere fortalecer la capacitación docente y establecer lineamientos institucionales que orienten su uso ético, pedagógico y estratégico dentro de la educación superior tecnológica.

Abstract

An online survey was conducted to identify the perceptions of faculty members at the National Technological Institute of Mexico–Villahermosa Institute of Technology (TecNM–ITVH) regarding the integration of artificial intelligence (AI) tools into their teaching practice. A total of 50 faculty members participated in the study, providing relevant information about their level of knowledge, use, and assessment of these technologies in the teaching-learning process.

The results were positive, as 86% reported being familiar with the main AI tools applied to education, while more than 78% believe that these technologies facilitate the planning and assessment of learning. Likewise, 75% acknowledged that AI promotes pedagogical innovation in the classroom, and 88% expressed a willingness to receive training in its ethical and responsible use. However, it was found that 12% of teachers expressed uncertainty regarding the risks associated with AI, such as plagiarism, bias, and technological dependence.

The results show that the integration of artificial intelligence into teaching at ITVH has a high level of acceptance and potential for educational impact; however, there is a need to strengthen teacher training and establish institutional guidelines to guide its ethical, pedagogical, and strategic use within technological higher education.

Palabras Clave: Inteligencia artificial, Educación superior, Práctica docente; Innovación educativa, Competencias digitales docentes, Ética digital

Keywords: Artificial intelligence, Higher education, Teaching practice, Educational innovation, Teachers' digital competencies, Digital ethics

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la educación en general y especialmente la superior tecnológica ha pasado por un proceso de transformación impulsado por la incorporación de tecnologías emergentes, en especial la inteligencia artificial (IA), la cual ha dado lugar a la modificación de las prácticas docentes y los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Este cambio responde al contexto de la transformación digital, en el que las instituciones educativas enfrentan el reto de adaptar sus modelos pedagógicos a nuevas dinámicas tecnológicas que demandan innovación, flexibilidad y el desarrollo de competencias digitales en el profesorado [1].

Tomando en cuenta este escenario, la IA se ha consolidado como una herramienta con alto potencial para apoyar la labor docente, ya que permite optimizar actividades como la planeación académica, la evaluación del aprendizaje y la generación de recursos educativos, contribuyendo a una enseñanza más personalizada y eficiente. Asimismo, su uso favorece la innovación pedagógica al posibilitar nuevas formas de interacción y construcción del conocimiento en el aula, lo que implica una reconfiguración del rol del docente hacia funciones más orientadas a la mediación, orientación y acompañamiento del aprendizaje [2].

No obstante, la integración de la inteligencia artificial en la docencia no está exenta de desafíos. Diversos estudios señalan que su incorporación debe analizarse desde una perspectiva crítica que considere tanto sus beneficios como sus riesgos, entre los que destacan la dependencia tecnológica, la falta de pensamiento crítico y los problemas éticos asociados al uso de información generada por sistemas inteligentes. En este sentido, Miranda-Navales y Villasís-Keever [3] enfatizan la importancia de integrar principios éticos como la autonomía, la justicia y la responsabilidad en los procesos educativos mediados por tecnología.

Desde el ámbito pedagógico, la incorporación de la IA requiere sustentarse en enfoques que promuevan la construcción activa del conocimiento, donde la tecnología funcione como una herramienta mediadora del aprendizaje y no como un sustituto del docente. En este contexto, el profesorado adquiere un papel fundamental, ya que su nivel de apropiación tecnológica, sus competencias digitales y su percepción sobre la utilidad de estas herramientas influyen directamente en su integración efectiva en el aula [4].

Cabe mencionar que la implementación de tecnologías emergentes en instituciones educativas también depende de factores institucionales, como la infraestructura, las políticas educativas y los programas de formación docente, los cuales pueden favorecer o limitar su adopción. De acuerdo con Carhuancho Mendoza et al. [5], el análisis de estos factores resulta esencial para comprender la complejidad de los procesos educativos en contextos tecnológicos y garantizar una implementación pertinente de las innovaciones.

En este marco, el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH), como parte del Tecnológico Nacional de México, representa un contexto relevante para analizar la integración de la inteligencia artificial en la docencia, debido a su enfoque en la formación tecnológica y su vinculación con procesos de innovación educativa.

Por lo tanto, el presente estudio tiene como propósito analizar la integración estratégica de la inteligencia artificial en la docencia de la educación superior tecnológica en el TecNM/ITVH, centrándose en la percepción del profesorado, los beneficios identificados y los desafíos que implica su implementación en el contexto educativo actual.

2. METODOLOGIA

En el período escolar agosto-diciembre de 2025, se realizó una encuesta a docentes del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa (TecNM/ITVH), utilizando como base metodológica el enfoque propuesto por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista [1].

Dicha encuesta fue elaborada considerando la integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la práctica docente. Las preguntas estuvieron orientadas a identificar el nivel de conocimiento de estas tecnologías, su frecuencia de uso en actividades académicas, así como las percepciones del profesorado sobre sus beneficios pedagógicos, su impacto en la enseñanza y los riesgos asociados a su implementación en el aula. Este enfoque resulta pertinente, ya que la incorporación de la inteligencia artificial en la educación superior tecnológica constituye un fenómeno emergente que requiere ser analizado desde una perspectiva descriptiva, contextualizada y centrada en los actores educativos [6].

Un total de 50 docentes participaron en la encuesta, la cual estuvo activa del 4 al 6 de noviembre de 2025 mediante una plataforma digital utilizando la herramienta Google Forms, durante el periodo establecido. La participación fue voluntaria y permitió obtener información relevante sobre el uso de la inteligencia artificial en el contexto de la práctica docente en el TecNM/ITVH.

El instrumento aplicado consistió en un cuestionario estructurado tipo Likert, diseñado para evaluar diferentes dimensiones relacionadas con la integración de la IA en la docencia, como se muestra a continuación:

1. ¿Conozco las principales herramientas de inteligencia artificial (IA) aplicadas a la educación?
2. ¿Utilizo con frecuencia herramientas de IA para fortalecer mis clases?
3. ¿La IA me permite generar materiales didácticos de manera más eficiente?
4. ¿Considero que la IA facilita la planeación y evaluación del aprendizaje (por ejemplo: ChatGPT, Copilot, Gemini)?
5. ¿La IA contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza?
6. ¿El uso de IA favorece la innovación pedagógica en el aula?
7. ¿La IA permite personalizar el aprendizaje de los estudiantes?
8. ¿Considero que la IA mejora la retroalimentación que se brinda a los estudiantes?
9. ¿El uso de IA reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas o repetitivas?
10. ¿Me siento preparado para integrar herramientas de IA en mi práctica docente?
11. ¿Conozco los riesgos éticos asociados al uso de la IA (plagio, sesgo, privacidad)?
12. ¿Considero que la IA puede generar dependencia en los estudiantes?
13. ¿El uso de IA puede afectar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
14. ¿Considero que la IA puede reforzar la equidad educativa si se usa adecuadamente?
15. ¿Es necesario establecer lineamientos institucionales para el uso de la IA en la educación?
16. ¿Estoy dispuesto(a) a capacitarme en el uso ético y responsable de la IA?

El instrumento presentó un nivel adecuado de confiabilidad y consistencia interna, lo que permitió garantizar la validez de los resultados obtenidos.

3. RESULTADOS

La Figura 1 presenta el nivel de conocimiento y uso de herramientas de inteligencia artificial por parte del profesorado del Instituto Tecnológico de Villahermosa. En cuanto al conocimiento, el 75.1% de los docentes se ubica en las categorías “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, lo que evidencia un nivel significativo de familiaridad con estas tecnologías.

Respecto al uso, el 71.9% de los docentes reporta emplear herramientas de IA en su práctica docente, lo que indica que el conocimiento adquirido se traduce en su aplicación en actividades académicas. No obstante, la diferencia en la categoría “totalmente de acuerdo” sugiere que su implementación aún se encuentra en proceso de consolidación.

Asimismo, el 18.8% de indecisión en ambas dimensiones refleja la existencia de un grupo en etapa de transición, mientras que los niveles de desacuerdo son mínimos, indicando baja resistencia al uso de estas tecnologías.

En conjunto, los resultados muestran una alta apropiación tecnológica docente, con áreas de oportunidad en la consolidación del uso y en el fortalecimiento de la formación continua para una integración estratégica de la IA.

Figura 1. Apropriación tecnológica docente en el uso de IA

La Figura 2 muestra la percepción de los profesores sobre el impacto pedagógico de la inteligencia artificial en tres dimensiones: planeación y evaluación, aprendizaje autónomo y desarrollo de competencias digitales.

En general, se observa una tendencia marcadamente positiva, donde la mayoría de los docentes se concentra en la categoría “de acuerdo”, destacando especialmente el desarrollo de competencias digitales (65.6%), seguido de la planeación y evaluación (50%) y el aprendizaje autónomo (46.9%). Asimismo, las categorías de “totalmente de acuerdo” refuerzan esta percepción favorable en las tres dimensiones.

Por otro lado, el nivel de indecisión es más evidente en el aprendizaje autónomo (21.9%), lo que sugiere que esta dimensión aún presenta menor claridad o evidencia en su impacto. Los niveles de desacuerdo son bajos en todas las variables, indicando una mínima resistencia hacia el uso de la IA.

En conjunto, los resultados evidencian que la inteligencia artificial es percibida como una herramienta con alto impacto pedagógico, particularmente en el fortalecimiento de competencias digitales y en la mejora de los procesos de enseñanza, aunque su contribución al aprendizaje autónomo aún se encuentra en proceso de consolidación.

Figura 2. Impacto pedagógico de la inteligencia artificial

La Figura 3 presenta la percepción del profesorado sobre los riesgos éticos de la inteligencia artificial y su uso como complemento en la docencia.

En términos generales, se observa una tendencia positiva en ambas dimensiones, ya que la mayoría de los docentes se concentra en las categorías “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. En el caso de los riesgos éticos, destaca un 56.3% en “de acuerdo”, lo que indica que los docentes reconocen la existencia de implicaciones éticas en el uso de la IA, aunque aún existe un porcentaje relevante en indecisión (15.6%).

Por su parte, en la dimensión de uso como complemento, se observa una postura más definida, donde el 53.1% se ubica en “totalmente de acuerdo” y el 40.6% en “de acuerdo”, lo que refleja un amplio consenso en que la IA debe utilizarse como apoyo y no como sustituto del docente.

En conjunto, los resultados evidencian una alta conciencia ética y una clara orientación pedagógica hacia el uso responsable de la inteligencia artificial, con una baja resistencia y algunas áreas de oportunidad en la consolidación del conocimiento sobre sus implicaciones éticas.

Figura 3. Percepción ética y riesgos

La Figura 4 muestra la disposición del personal docente hacia la capacitación en inteligencia artificial. Se observa una tendencia altamente positiva, donde el 56% de los docentes se encuentra en la categoría “totalmente de acuerdo” y el 38% en “de acuerdo”, lo que indica que la gran mayoría está dispuesta a formarse en el uso de estas herramientas.

Por otro lado, los niveles de indecisión y desacuerdo son mínimos (alrededor del 3%), lo que refleja una baja resistencia hacia la capacitación.

En conjunto, los resultados evidencian una alta disposición del profesorado hacia la formación en inteligencia artificial, lo que representa una oportunidad estratégica para fortalecer la integración de estas tecnologías en la práctica docente.

Figura 4. Disposición a capacitación

4. DISCUSIONES

Los resultados del estudio evidencian una alta apropiación de la inteligencia artificial por parte del personal docente, ya que más del 70% de los profesores manifiesta conocer y utilizar herramientas de IA en su práctica académica. Este hallazgo confirma que la inteligencia artificial ha comenzado a integrarse de manera significativa en la docencia de la educación superior tecnológica, no solo como un recurso emergente, sino como una herramienta funcional en el proceso educativo.

En cuanto a su impacto pedagógico, se observa una percepción ampliamente positiva, destacando su contribución en la planeación, evaluación y desarrollo de competencias digitales. Particularmente, los altos porcentajes en las categorías de acuerdo reflejan que la IA no solo optimiza tareas operativas, sino que también favorece la innovación pedagógica y el fortalecimiento de habilidades docentes, lo que coincide con enfoques educativos centrados en el uso estratégico de la tecnología.

No obstante, también se identifican aspectos críticos relevantes, especialmente en el ámbito ético. Aunque la mayoría de los docentes reconoce los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, persiste un grupo que se mantiene en una posición de indecisión, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la formación en ética

digital. Asimismo, la preocupación sobre el uso adecuado de la IA y su posible impacto en el proceso educativo sugiere la importancia de establecer lineamientos institucionales claros.

Por otra parte, destaca una alta disposición hacia la capacitación, donde más del 90% del profesorado manifiesta interés en formarse en el uso de la inteligencia artificial. Este resultado representa una oportunidad estratégica para las instituciones educativas, ya que facilita la implementación de programas de formación docente orientados a una integración crítica, pedagógica y ética de estas tecnologías.

En conjunto, los hallazgos muestran que la inteligencia artificial es percibida como una herramienta con alto potencial educativo; sin embargo, su integración efectiva depende no solo de su adopción tecnológica, sino también del fortalecimiento de competencias pedagógicas y éticas en el personal docente.

5. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio permiten concluir que la inteligencia artificial presenta una alta aceptación y uso dentro del profesorado del Instituto Tecnológico de Villahermosa, evidenciando un nivel significativo de conocimiento y aplicación en la práctica docente.

Asimismo, se confirma que la IA tiene un impacto positivo en los procesos educativos, particularmente en la planeación, la evaluación y el desarrollo de competencias digitales, lo que la posiciona como una herramienta clave para la innovación en la educación superior tecnológica.

Sin embargo, también se identifican áreas de oportunidad, especialmente en la formación ética y en la consolidación de su uso pedagógico, ya que aún existe un grupo de docentes en proceso de adaptación y comprensión de sus implicaciones.

Finalmente, la alta disposición del personal docente hacia la capacitación representa un factor clave para avanzar hacia una integración estratégica de la inteligencia artificial, donde su uso no sustituya la labor docente, sino que la complemente, favoreciendo un proceso educativo más eficiente, reflexivo y centrado en el desarrollo del pensamiento crítico.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México y al Instituto Tecnológico de Villahermosa por el apoyo brindado para la realización de este estudio. Asimismo, se reconoce la valiosa participación de los docentes que contribuyeron con sus respuestas en la encuesta, cuya colaboración fue fundamental para el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS

- [1] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista, Metodología de la investigación. McGraw-Hill, 2014.
- [2] F. Monroy Mejía y M. Nava Sánchezllanes, Fundamentos de investigación educativa, 2018.
- [3] M. Miranda-Navales y M. Villasís-Keever, “Principios éticos en la investigación educativa,” 2019.
- [4] Instituto de Estudios Universitarios (IEU), Seminario de investigación I, 2024.
- [5] I. M. Carhuancho Mendoza y F. A. Nolazco Labajos, Metodología de la investigación holística, 2019.
- [6] M. Pérez, C. Pérez y M. Seca, Metodología de la investigación educativa, 2020.

- [7] Balcázar García, Stefani María; Arias Peregrino, Víctor Manuel; Hernández Oramas, Mayra; Guerra Burelo, Gabriel; Romellón Cerino, Mario José (2023) Sondeo de opinión a estudiantes del TecNM-ITVH sobre las áreas verdes (agosto-diciembre 2023). Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.
- [8] Pereyra Sánchez, Beatriz; Díaz Villanueva, Félix; Ochoa Hernández, Sixto; Rodríguez Ramírez, Pedro; Romellón Cerino, Mario José. (2023) Encuesta a estudiantes sobre el conocimiento del manejo de los residuos en el TecNM-ITVH. Innovación y desarrollo tecnológico Revista Digital. Volumen 15 Número 4. Octubre-Diciembre. ISSN: 2007-4786.

Correo de autor correspondencia: loyda24@hotmail.com